

Bayronning "Manfred" falsafiy fojiasi jahon tragik adabiyotida tutgan o'rni

Ro'zmetova Sohiba Saporboyevna

Urganch davlat universiteti, Urganch, O'zbekiston. Filologiya fakulteti, Lingvistika (ingliz tili) 2-kurs magistranti.

Annotatsiya: *Maqolada Bayronning "Manfred" falsafiy fojiasi jahon tragik adabiyotida tutgan o'rni ko'rib chiqildi.*

Kalit so'zlar: *Jorj Bayron, Manfred, Shoir, Qobil, Ammo, Hayot.*

MUXOKAMA VA NATIJALAR

Jorj Bayron 19-asrning birinchi yarmidagi mashhur ingliz shoiri. Uning ijodi ingliz adabiyotidan tashqariga chiqdi va jahon she'riyatida katta ta'sir ko'rsatdi. U yosh romantiklar deb ataladigan avlodga mansub edi. Ushbu adabiy yo'nalishning rivojlanishining cho'qqisi uning nomi bilan bog'liq. Shoir she'riyati 20-asrning 20-yillarida Rossiyada juda mashhur bo'lib, ko'plab mualliflarga, jumladan, A.Pushkin, M.Lermontov va boshqa ko'plab mualliflarga ta'sir ko'rsatdi.

Manfred - ko'p narsa berilgan va ko'p narsaga erishgan, odamlar va ruhlar ustidan hokimiyatni qo'lga kiritgan, ammo baxtga yaqinlashmaganlardan biri. Uning kuchi, bilimi uning fojiasiga aylandi. Yana bir "qotil" sevgi - Astarte uchun Manfreda, u bilan uchrashuv, marhum, qahramon xudolardan talab qiladi, chunki u hatto ulardan qanday so'rashni ham bilmaydi. "Manfred" yakuniy va kulminatsion ishdir. Bu erda xususiyatlar romantik qahramon miqyosi bo'yicha misli ko'rilmagan umumlashtirish xarakteri, go'zal va buyuk insonning takaburligi va o'zini sevishi tufayli muqarrar ravishda o'linga olib keladi, degan ishonch bilan berilgan. Hech qanday yo'l yo'q, faqat unutishga kirishish imkoniyati bor. Bayron romantik umidsizlikni mifologizatsiya qiladi, bu g'oyaning ifodasini dunyo sirida aks ettiruvchi o'z qahramoni obraziga to'liq bo'ysundiradi. "Manfred" janr subitri - "dramatik she'r"ga ega bo'lsa-da, u Bayronning o'ziga xos sirlarini ochadi, unga "Qobil" ("Qobil. Bir sir", 1821), "Osmon va Yer. Sir" , 1821 - rejalashtirilgan trilogiyaning faqat

birinchi qismi yakunlandi). Har doimgidek, Bayron biron bir ekstremalda o'zini tutishga yo'l qo'ymaydi. Agar "Manfred" umidsizlik afsonasi bo'lsa, "Qobil" isyondir.

Bayronning birinchi she'riy dramasining bosh qahramoni Manfred hali ham nimani qidirmoqda? Avvalgidek, bezovtalik, norozilik uning ichki holatini xarakterlaydi va charchatadi, faqat bu norozilik yanada tushunarsiz bo'lib qoldi. Bayron o'zining "Manfred" ga bergan avtosharhlarida hatto Manfredning bunday holatining sabablari noaniq qolishi kerakligini ta'kidladi. Ammo bu "tushunib bo'lmaydiganlik" oxir-oqibatda suvsizlanish, ruhning eskirganligi sifatida tushuntiriladi yoki oshkor qilinadi. Manfred, xuddi Faust singari, hayotda hamma narsani boshidan kechirgan, qandaydir dahshatli jinoyat uning vijdoniga yuklangan. U chuqur pushaymon bo'ladi, lekin unga na o'zi bilan yarashish, na unutish berilmadi, lekin yovuz ruhlar ham uni olib yurishga qodir emas. Astartening ruhi, u o'z so'zlari bilan aytganda, "yuragi bilan - yuragi bilan singan" ayol, uning o'limini bashorat qiladi. Ammo o'limdan oldin ham Manfredning ruhiy iztiroblari hech qanday tarzda engillashmaydi, o'lim faqat bu azoblarni tugatadi.

Birinchi marta "Manfred" haqida gap 1881 yilda paydo bo'lgan. Keyingi bosqich oxirida Chaykovskiy dasturni qat'iyon rad etdi, lekin ikki yil o'tgach, Balakirev uni yana ishontira boshladi: "Dastur juda yoqimli emasmi? u o'z ideallarini saqlay olmaganida yotadi. Ular ruhni qondirish uchun achchiqlikdan boshqa hech narsa qoldirib, ajralib ketishadi. Balki Bayron she'rining qahramoni – xudojo'y, odamlar olamida yolg'iz Lyutsiferdek mag'rur, Chaykovskiyga mutlaqo begona bo'lgandir; Dasturning so'nggi versiyasida Astarte xotirasi bilan qiynalgan, juda ehtiros bilan sevilgan va u tomonidan yo'q qilingan Manfredning azoblari ta'kidlangani tasodif emas. Shu bilan birga, birinchi qism syujetining taqdimotida Chaykovskiyning o'zi tomonidan yozilgan ushbu versiya deyarli tom ma'noda Balakirevnikiga to'g'ri keladi.

Har bir harakat boshida e'lon qilingan batafsil dasturga ega to'rt qismli simfoniya Chaykovskiy ijodidagi yagona holatdir (do'stlar bu erda uning "o'zi" emasligini haqli ravishda his qilishdi). Adabiy ekspozitsiya turi, ba'zi tasvirlar singari, Berliozga yaqin bo'lib, uchinchi va to'rtinchi qismlarda uning "Harold Italiyada" bilan to'g'ridan-to'g'ri aks etadi.

Birinchi qismning dasturi eng batafsil: "Manfred Alp tog'larida kezmoqda. Hayotning halokatli savollari, umidsizlikning yonayotgan g'amginligi va jinoiy o'tmish xotirasi bilan azoblangan, u qattiq ruhiy iztirobni boshdan kechiradi. Manfred sehr sirlariga chuqur kirib bordi va kuchli do'zax kuchlari bilan qat'iy muloqot qiladi; lekin ular ham, dunyodagi hech narsa unga yolg'iz o'zi izlayotgan va so'ragan unutishni bera olmaydi. Bir paytlar u tomonidan ehtiros bilan sevilgan marhum Astartening xotirasi uning yuragini kemiradi va kemiradi va Manfredning cheksiz umidsizligining chegarasi, cheki yo'q ... "

She'rlarida erkinlikni sevuvchi motivlar va qandaydir pafos bilan ajralib turadigan Jorj Bayron butun kuch va imkoniyatlarini qo'zg'olonchilar yo'liga bag'ishladi. Bu vaqt ichida u isitma bilan kasal bo'lib qoldi. Bundan tashqari, u qizi Adaning og'ir ahvolidan xavotirda edi. Sayrlardan birida shoir shamollab qoldi va bu kasallikning asoratlanishiga olib keldi. 1924 yilning bahorida shoir vafot etdi. U endigina 37 yoshda edi.

Otopsiyadan so'ng shifokorlar shoirning a'zolarini olib, mumiyalashdi. Ular halqum va o'pkalarni Sankt-Spiridon cherkoviga joylashtirishga qaror qilishdi, lekin ular u erdan o'g'irlangan. 1924 yil iyul oyida Bayronning balzamlangan jasadi Angliyaga etib keldi va u erda Nottingemshirdagi oilaviy qasrga dafn qilindi.

REFERENCES:

1. MOJARO DRAMASI MANFRED. BAYRONNING "MANFRED"DRAMASIDAGI "DUNYO QAYG'USI" POETIKASI
2. Jorj Bayronning qisqacha tarjimai holi eng muhimi. Bayron, Jorj Gordon - tarjimai holi